

Received-Makale Geliş Tarihi 22.11.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.01.2026
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 13 (127),18-31

Review Article / Derleme Makale
10.5281/zenodo.18445625

Dr. Öğr. Üyesi Fatih İbrahim Kurşunmaden
<https://orcid.org/0000-0003-4045-9003>
Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO, Konya/ TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/045hgzm75>

Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Dışlanma İlişkisine Yönelik Kavramsal Bir İnceleme

A Conceptual Review of the Relationship Between Organizational Silence and Organizational Ostracism

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, örgütlerde çalışanların düşünce, görüş ve önerilerini bilinçli olarak ifade etmektan kaçınmaları şeklinde tanımlanan örgütsel sessizlik ile çalışanların sosyal, yönetsel ve örgütsel süreçlerin dışında bırakılmaları sonucu ortaya çıkan örgütsel dışlanma arasındaki ilişkiyi kavramsal çerçevede incelemektir. Günümüz örgütlerinde artan rekabet, performans baskısı, hiyerarşik yapılanmalar ve otoriter yönetim anlayışları, çalışanların kendilerini ifade etme eğilimlerini sınırlamakta; bu durum örgütsel sessizlik ve dışlanma gibi olumsuz örgütsel olguların yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Örgütsel sessizlik, bireysel bir tutumdan ziyade örgüt kültürü, liderlik tarzı, örgütsel adalet, güven ve iletişim iklimi gibi yapısal faktörler tarafından şekillenen çok boyutlu bir kavram olarak ele alınmaktadır. Benzer şekilde örgütsel dışlanma, çalışanların örgüte yönelik aidiyet duygularını zayıflatan, psikolojik iyi oluşlarını ve örgütsel tutumlarını olumsuz etkileyen önemli bir örgütsel sorun alanı olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışma, kavramsal inceleme ve literatür taraması yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, örgütsel sessizlik ve örgütsel dışlanma konularında ulusal ve uluslararası literatürde yer alan kuramsal ve ampirik çalışmalar sistematik biçimde incelenmiş; söz konusu kavramların tanımları, nedenleri, sonuçları ve birbirleriyle olan ilişkileri bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Literatür incelemesi sonucunda, örgütsel sessizliğin örgütsel dışlanmayı besleyen önemli bir mekanizma olduğu; çalışanların görüşlerini ifade edemedikleri örgütlerde dışlanma algılarının daha yoğun biçimde ortaya çıktığı görülmüştür. Ayrıca dışlanma algısının, örgütsel sinizm, yabancılaşma, tükenmişlik, düşük performans ve örgütsel bağlılıkta azalma gibi olumsuz sonuçlara yol açtığı vurgulanmaktadır. Çalışma sonuçları, örgütlerde açık iletişimi destekleyen, katılımcı ve kapsayıcı yönetim anlayışlarının benimsenmesinin önemini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, örgütsel sessizlik ve örgütsel dışlanmanın azaltılmasına yönelik geliştirilecek yönetsel uygulamaların, çalışanların psikolojik güvenlik algılarını güçlendirerek örgütsel etkinliğe ve sürdürülebilir başarıya katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Sessizlik, Örgütsel Dışlanma, Örgütsel Davranış.

ABSTRACT

The aim of this study is to conceptually examine the relationship between organizational silence and organizational ostracism within the framework of the existing literature. Organizational silence, defined as employees' deliberate withholding of opinions, ideas, and concerns about organizational issues, has become a prominent topic in organizational behavior research due to its negative consequences for both individuals and organizations. Similarly, organizational ostracism, which refers to employees' perceptions of being excluded from social, managerial, or decision-making processes, represents a critical organizational problem that undermines employees' sense of belonging and psychological well-being. In contemporary organizations characterized by increased competition, performance pressure, hierarchical structures, and authoritarian management practices, both organizational silence and ostracism have become more prevalent and interrelated phenomena. This study is designed as a conceptual analysis based on a comprehensive literature review. In this context, national and international theoretical and empirical studies focusing on organizational silence and organizational ostracism were systematically reviewed. The concepts were examined in terms of their definitions, antecedents, outcomes, and underlying mechanisms, and their interrelationship was evaluated from a holistic perspective. The literature review indicates that organizational silence functions as an important antecedent of organizational ostracism. Employees who perceive limited opportunities to express their views tend to experience stronger feelings of exclusion and marginalization within the organization. Moreover, organizational ostracism has been consistently associated with various negative outcomes, including organizational cynicism, job alienation, emotional exhaustion, reduced job performance, and decreased organizational commitment. The findings derived from the literature emphasize the critical role of organizational context in shaping silence and ostracism behaviors. Factors such as organizational culture, leadership style, communication climate, perceived organizational justice, and psychological safety significantly influence employees' willingness to speak up and their perceptions of inclusion. Accordingly, the study highlights the importance of adopting participatory, transparent, and inclusive management practices that encourage open communication and employee involvement. It is argued that reducing organizational silence and ostracism through supportive organizational policies may enhance employees' psychological well-being, strengthen organizational commitment, and contribute to overall organizational effectiveness and sustainability. This study is expected to provide a theoretical foundation for future empirical research and practical implications for organizational decision-makers.

Keywords: Organizational Silence, Organizational Ostracism, Organizational Behavior.

1. GİRİŞ

Son yıllarda, örgütlerde çalışanların seslerini duyurma, görüşlerini paylaşma ve örgütsel süreçlere katılım sağlama konularında çeşitli güçlükler yaşandığı görülmektedir. Hızla değişen iş çevresi, artan rekabet, hiyerarşik örgüt yapıları ve performans odaklı yönetim anlayışları, çalışanların düşünce, öneri ve kaygılarını ifade etme davranışlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu bağlamda, örgütsel sessizlik kavramı, çalışanların örgütsel sorunlar ve süreçler hakkında bilinçli olarak görüş ve önerilerini paylaşmaktan kaçınmaları şeklinde tanımlanmakta ve örgütsel davranış literatüründe giderek artan bir ilgi görmektedir. Örgütsel sessizlik, yalnızca bireysel bir tercih olarak değerlendirilmemekte; örgüt kültürü, liderlik tarzı, iletişim iklimi, adalet algısı ve psikolojik güvenlik gibi yapısal ve kültürel faktörler tarafından şekillenen çok boyutlu bir olgu olarak ele alınmaktadır. Buna paralel olarak, örgütsel dışlanma da literatürde önemli bir konu olarak öne çıkmaktadır. Örgütsel dışlanma, çalışanların sosyal ve iş süreçlerinden, karar alma mekanizmalarından ve yönetim etkileşimlerinden uzaklaştırılmaları sonucu ortaya çıkan bir durum olarak tanımlanmaktadır. Çalışanların dışlanma algısı, aidiyet duygusunu zayıflatmakta, psikolojik iyi oluşlarını olumsuz etkilemekte ve örgüte yönelik tutum ve davranışlarda olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Önceki araştırmalar, örgütsel dışlanmanın çalışanlarda tükenmişlik, iş tatmininde azalma, örgütsel sinizm ve performans düşüşü gibi etkiler yarattığını göstermektedir.

Örgütsel sessizlik ve örgütsel dışlanma kavramları sıklıkla ayrı ayrı ele alınsa da son dönem çalışmaları bu iki olgunun birbirini etkileyen ve besleyen ilişkili süreçler olduğunu göstermektedir. Çalışanların görüşlerini dile getirmeye teşvik edilmediği, iletişim ve katılım kanallarının açık olmadığı örgütlerde sessizlik davranışları, dışlanma algısını güçlendirmekte ve çalışanların örgütle olan bağlarını zayıflatmaktadır. Buna karşın, kapsayıcı ve katılımcı yönetim anlayışlarının benimsendiği örgütlerde bu olumsuz süreçlerin etkisi azalmakta, çalışanların psikolojik güvenliği ve örgütsel bağlılığı güçlenmektedir. Bu bağlamda, bu çalışma, örgütsel sessizlik ile örgütsel dışlanma arasındaki ilişkiyi kavramsal olarak incelemeyi ve ilgili literatürü sistematik biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Ulusal ve uluslararası çalışmaların bütüncül bir şekilde incelenmesi yoluyla, kavramların tanımları, nedenleri, sonuçları ve birbirleriyle olan ilişkileri ele alınmış; yönetsel uygulamalar açısından önemli çıkarımlar sunulmuştur. Böylece çalışma, örgütsel sessizlik ve örgütsel dışlanmanın azaltılmasına yönelik yönetim uygulamalarına ışık tutmayı ve örgütsel davranış literatürüne katkı sağlamayı hedeflemektedir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Bu bölümde örgütsel sessizlik ve örgütsel dışlanma kavramlarına değinilerek örgütsel sessizlik ve örgütsel dışlanma arasındaki ilişki incelenmiştir.

2.1. Örgütsel Sessizlik

Değişimin hız kazandığı ve rekabetin yoğunlaştığı örgütsel yapılarda, çevresel koşullara uyum sağlayarak sürdürülebilirliği temin etmenin temel belirleyicilerinden biri insan kaynağıdır. Teknolojik ilerlemelerin örgütsel sorunların çözümünde önemli bir rol oynadığı kabul edilmekle birlikte, örgütlerin başarısı büyük ölçüde çalışanlara atfedilen değer ve onların örgütsel süreçlere etkin biçimde katılımı ile ilişkilidir. Sahip oldukları bilgi, deneyim ve yetkinlikler sayesinde çalışanlar, örgütler açısından önemli birer bilgi kaynağı konumundadır. Ancak çalışanların görüş ve düşüncelerini ifade etmekten kaçındıkları örgütsel sessizlik ortamlarının varlığı ya da iş yerinde dışlandıklarını algılamaları, bu bilgi potansiyelinin kullanılmasını engelleyerek örgüt ile çalışan arasındaki uyumu zayıflatmaktadır. Bu durum, örgütlerin karşılaştıkları sorunların çözümünü güçleştirmekte ve örgütsel amaçlara ulaşma sürecinde önemli bir engel oluşturmaktadır (Macit & Erdem, 2020).

Sessizlik kavramı, yönetim bilimi literatüründe ilk bakışta tanımlanması ve analiz edilmesi görece kolay bir olgu olarak algılansa da gerçekte çok boyutlu ve karmaşık bir yapıya sahiptir (Öztürk & Cevher, 2016). Pek çok örgütte yöneticiler, çalışanların yalnızca belirli görüşlerini dile getirmelerini teşvik etmekte ve iletişimi sınırlı bir düzeyde tutmaktadır. Bu durum, çalışanların tüm düşüncelerini açıkça ifade edememelerine yol açmakta; zaman içerisinde ise bireyler, sessiz kalmayı bir davranış biçimi olarak benimseyebilmektedir. Örgüt üyeleri, bazı durumlarda mahcup olma kaygısı yaşamamak ya da diğer çalışanlarla çatışma riskinden kaçınmak amacıyla sessizliği tercih edebilmekte ve kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri örgütsel ortamları aramaktadır. Buna karşılık, örgütsel sessizliğin baskın olmadığı yapılarda yöneticilerin ve çalışanların motivasyon ve performans düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Farklı görüş ve düşüncelerin varlığına rağmen bu farklılıklarla yüzleşilmek istenmediği durumlarda sessizlik olgusu ortaya çıkmakta; örgütsel konulara ilişkin olarak çalışanların büyük bir kısmının sessizliğe yönelmesi ise örgüt genelinde kolektif bir sessizlik ortamının oluşmasına neden

olmaktadır (Durak, 2012). Örgüt ortamlarında sessizliği ve sesi anlamada esas teşkil eden temel süreç yayılma fikridir. Başka bir deyişle, bir konuda sessizlik olarak başlayan şey, bir dizi konunun sessizliği için yayılabilir, bir konuyla ilgili sessiz kalma kararı, diğer konularda sessizliğin artması olasılığına neden olur. Özellikle kişisel önemi olan bir konudaki sessizlik yayılabilir, çünkü bir kişinin örgütteki diğer insanlarla olan bağlarının gücünü etkiler, diğerlerinden bilinçli olarak bilgi kesintisi ile bağlar zayıflar, bu zayıflamış bağlar, güven düzeyinde bir bozulma ve diğer konularda konuşma ihtimalinin azalmasına neden olur (Milliken & Morrison, 2003). Bilgi ve fikirlerin saklanması, örgütsel karar verme, hata düzeltme-geliştirme ve yenilik süreçlerini zayıflatabilir (Vakola & Bouradas, 2005).

Pinder ve Harlos (2001) örgütsel sessizliği, çalışanların örgütsel koşullara ilişkin davranışsal, bilişsel ve duygusal değerlendirmelerini, bu koşulları değiştirme veya iyileştirme yetkisine sahip yöneticilere yönelik olarak sözlü ya da yazılı biçimde ifade etmekten bilinçli olarak geri durmaları şeklinde ele almaktadır. Bununla birlikte, sessizliğin tüm biçimlerinin pasif bir tutumu yansıttığını söylemek mümkün değildir (Scott, 1993). Bu nedenle literatürde örgütsel sessizlik, bireylerin belirli amaçlar doğrultusunda sergiledikleri, bilinçli, kasıtlı ve aktif bir davranış biçimi olarak değerlendirilmektedir (Göktaş Kulualp & Çakmak, 2012).

Morrison ve Milliken (2000) ise örgütsel sessizliği çalışanların örgüte ilişkin sorunlar, süreçler veya uygulamalar hakkında sahip oldukları görüş ve düşünceleri bilinçli olarak dile getirmeyip kendilerinde tutmaları olarak tanımlamaktadır. Örgütsel düzeyde ortaya çıkan bu olgu, çalışanların farklı bakış açılarını ifade edebildiği, çok sesliliği ve çoğulculuğu destekleyen örgütsel yapıların gelişimini engelleyebilecek niteliktedir. Bu bağlamda örgütsel sessizliğin altında yatan nedenlerin belirlenmesi ve anlaşılması, örgütlerde çoğulcu bir yapının önünde duran engellerin daha doğru ve bütüncül bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanımaktadır (Morrison & Milliken, 2000).

2.1.1. Örgütsel Sessizlik Türleri

Örgütsel sessizlik, çok boyutlu bir olgu olup literatürde kabullenici, savunmacı ve toplum yararına yönelik sessizlik olmak üzere üç temel tür altında ele alınmaktadır (Van Dyne vd., 2003).

Kabullenici sessizlik (acquiescent silence), çalışanların örgütsel sorunlara ilişkin görüş ve düşüncelerini dile getirmenin herhangi bir değişim yaratmayacağına inanmaları sonucu, durumu kabullenerek sessiz kalmayı tercih etmelerini ifade etmektedir. Bu sessizlik türü, genellikle öğrenilmiş çaresizlik algısı ile ilişkilendirilmektedir. Bu nedenle kabullenici sessizlik, pasif davranış özellikleri sergileyen bir sessizlik türü olarak tanımlanmaktadır. Bu davranış biçimi, çalışanların örgütsel süreçlere aktif katılım göstermeme eğilimini artırmaktadır. Sonuç olarak, kabullenici sessizlik, çalışanları örgütle bağlarını gevşetmeye veya tamamen koparmaya yönlendirebilmektedir. Çalışanlar, görüş ve katkılarının önemsenmeyeceğine inandıklarında, örgütsel topluluktan ve yürütülen eylem ile süreçlerden uzaklaşarak bir tür umursamazlık geliştirmektedir. Bu durum, alternatif çözüm önerilerinin göz ardı edilmesine ve örgütsel değişim ile gelişimlere karşı tepkisizlik sergilenmesine yol açmaktadır (Van Dyne vd., 2003).

Savunmacı sessizlik (defensive silence), çalışanların olası olumsuz sonuçlardan, cezalandırılmaktan ya da dışlanmaktan kaçınmak amacıyla, kendilerini koruma güdüsüyle bilgi, fikir ve görüşlerini bilinçli olarak paylaşmamaları şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu tür sessizlik, korku temelli bir davranış biçimi olarak değerlendirilmektedir. Savunmacı sessizlik sergileyen çalışanlar, gelecekte kendi çıkarlarına hizmet edebilecek alternatifleri değerlendirebilmek amacıyla proaktif bir strateji olarak sessiz kalmayı tercih etmektedir. Bu tür sessizlik, kabullenici sessizlikten temel olarak ayrılmakta ve daha aktif bir davranış biçimi olarak değerlendirilmektedir. Savunmacı sessizliğin arkasında, değişim önerilerinde bulunma veya görüşlerini ifade etme sürecinde ortaya çıkabilecek olası olumsuz sonuçlara karşı duyulan korku yatmaktadır (Van Dyne vd., 2003)

Prososyal sessizlik (prosocial silence) ise çalışanların, örgütün ya da diğer örgüt üyelerinin çıkarlarını gözeterek, gizli kalması gereken bilgi ve düşünceleri paylaşmaktan kaçınmaları durumunu ifade etmektedir. Bu sessizlik türü, bireysel kaygılardan ziyade örgütsel faydayı ön planda tutan gönüllü bir davranış olarak ele alınmaktadır. Prososyal sessizlik aynı zamanda örgüt yararına sessizlik olarak da tanımlanmaktadır. Bu sessizlik biçiminde, çalışanlar özveri ve iş birliği anlayışı doğrultusunda, sahip oldukları fikir, bilgi ve önerileri, örgütün veya diğer çalışanların çıkarına olacak şekilde paylaşmaktan bilinçli olarak kaçınmaktadır (Podsakoff vd., 2000). Bu kuramsal çerçeve, sonraki yıllarda sessizlik literatürünün gelişiminde önemli bir yol gösterici olmuştur. İlerleyen süreçte Knoll ve Van Dick (2013), çalışan sessizliğini bireysel düzeyde ve aşağıdan yukarıya işleyen bir süreç olarak ele almış ve dört boyutlu yeni bir sınıflama önermişlerdir. Önerilen sınıflamada kabullenici, tepkisel (quiescent) ve sosyal amaçlı

sessizlik kategorileri, Van Dyne vd. (2003) tarafından ortaya koyulan sınıflama ile büyük ölçüde örtüşmektedir. Buna ek olarak, geliştirilen fırsatçı sessizlik boyutu literatüre özgün bir katkı sunmaktadır. Fırsatçı sessizlik, bireyin kendi kişisel çıkarlarını korumak amacıyla, bilgi ve fikir paylaşımından bilinçli olarak kaçınmasını ifade etmektedir.

Fırsatçı sessizlik (opportunistic silence), örgütsel sessizlik literatüründe henüz yeterince ele alınmamış bir alan olmakla birlikte, zarar verici iş davranışları araştırmalarında daha fazla incelenmiştir. Greenberg vd. (2007) ile Brinsfield (2013), olağan dışı sessizlik kavramını tanıtarak bu alanda öncü çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte, aykırı sessizlik olarak adlandırılan bu yaklaşımda, sessizliği yalnızca örgüte veya meslektaşlara zarar vermek için kullanmak, fırsatçı sessizliğin tek boyutu değildir. Bilgiyi bilinçli olarak saklamak, aynı zamanda çalışanların güçlerini korumaları, konumlarını kaybetmemeleri veya ekstra iş yükünden kaçınmaları gibi stratejik amaçlar doğrultusunda da kullanılabilir. Bu bağlamda fırsatçı sessizlik, iş ile ilgili bilgi, fikir veya görüşlerin, çalışanların kendilerine avantaj sağlamak amacıyla ve gerektiğinde diğerlerine zarar verebilecek şekilde stratejik biçimde gizli tutulması olarak tanımlanmaktadır (Knoll & Dick, 2013).

2.2. Örgütsel Dışlanma

Dışlanma kavramı köken itibarıyla Fransızca olup, klasik sosyoloji literatürünün önemli kavramlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Özellikle Fransa’da 1960’lı yıllardan itibaren akademik ve kamusal tartışmalarda yer bulmaya başlayan bu kavram, söz konusu dönemde politikacılar, uygulayıcılar, bürokratlar, gazeteciler ve akademisyenler tarafından yoksulluk olgusunu ifade etmek amacıyla, ideolojik bir çerçevede ve çoğunlukla örtük bir biçimde “dışlanmışlar (les exclus)” şeklinde kullanılmıştır (Dönmez & Mete, 2019).

1980’li yıllar boyunca Fransa’da ardı ardına yaşanan sosyal ve siyasal krizler, artan sosyal dezavantajlar ve toplumsal yapı içerisinde ortaya çıkan yeni sorun alanları, dışlanma kavramının kapsamının genişlemesine yol açmıştır. Bu süreçte, yalnızca yoksul kesimleri değil, aynı zamanda giderek çeşitlenen yeni sosyal grupları ve yaşanan sorunları da içerecek biçimde kavramın yeniden tanımlanmasına yönelik bir çaba ortaya çıkmış; böylece dışlanma kavramı, farklı anlam katmanları kazanarak literatürde daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanmıştır (Sapançalı, 2005).

Son yıllarda rekabet ortamının yoğunlaşması ve değişim sürecinin hızlanması, çalışma yaşamında karşılaşılan sorunların hem çeşitlenmesine hem de artmasına yol açmıştır. Bu durum, örgüt ile çalışan arasındaki ilişkiyi etkileyen çeşitli problemlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Söz konusu problemlerden biri de son dönemde giderek daha fazla önem kazanan örgütsel dışlanma olgusudur. Örgütsel dışlanma, bireyin örgüt içerisinde belirli bir nedene bağlı olarak ya da herhangi bir gerekçe olmaksızın diğer çalışanlar tarafından dikkate alınmaması veya görmezden gelinmesi şeklinde tanımlanmaktadır (Leung vd., 2011).

Örgütsel dışlanma, örgüt içerisinde farklı biçimlerde ortaya çıkabilen bir olgudur. Öncelikle, örgütsel dışlanmanın bireyin öznel algısına dayalı bir durum olduğu ve bu yönüyle subjektif nitelik taşıdığı ifade edilmektedir. Bu bağlamda, birey kendisini dışlanmış olarak algılayabilmekte; ancak gerçekte yaşanan durum, bireyin algıladığı biçimde olmayabilmektedir. İkinci olarak, örgütsel dışlanma doğrudan değil, dolaylı ya da örtük yollarla da gerçekleşebilmektedir. Bu tür durumlarda, dışlanan birey ile dışlayan kişiler arasında açık bir çatışma yerine ihmal edilme, görmezden gelinme ya da sessiz biçimde kaçınma davranışları söz konusu olmaktadır. Son olarak ise örgütsel dışlanma, kasıtlı olarak gerçekleştirilebileceği gibi herhangi bir bilinçli niyet olmaksızın da ortaya çıkabilmektedir (Yıldız ve Develi, 2018). Başka bir ifadeyle, bireyin dışlanmaya maruz kalması, kendi davranışlarının bir sonucu olabileceği gibi, herhangi bir gerekçeye dayanmadan da meydana gelebilmektedir (Yardım, 2019). Ortaya çıkış biçimi ne olursa olsun, örgütsel dışlanma çalışanların temel psikolojik ihtiyaçlarını tehdit eden bir süreçtir. Williams (2007) bu ihtiyaçları, ait olma, benlik saygısı, kontrol ve anlamlı var oluş olarak dört başlık altında ele almaktadır. Buna göre, başkaları tarafından fark edilmeyen, kabul görmeyen, davranışları karşılığında geri bildirim alamayan ya da kişilerarası ilişkiler kuramayan çalışanlar, zaman içerisinde örgüte yönelik aidiyet duygularını yitirmeye başlamaktadır. Ayrıca bireyler, kendilerinde başkaları tarafından sevilmeyen ya da kabul edilmeyen özellikler bulunduğu yönünde bir algı geliştirdiklerinden dolayı benlik saygılarında azalma yaşayabilmektedir. Yine Williams (2007) ’a göre ihtiyaç-tehdit modeli çerçevesinde, dışlanma olgusu üç aşamalı bir süreç olarak açıklanmaktadır. İlk aşama, bireyin dışlanmayı yoğun bir acı ve rahatsızlık olarak hissettiği “anlık” dönemdir. İkinci aşama, dışlanma deneyimini değerlendirme ve bu deneyimin anlamını, önemini ve olası sonuçlarını kavrama sürecini kapsayan “başa çıkma” dönemidir. Üçüncü ve son aşama ise, dışlanmanın uzun süreli olarak devam etmesi durumunu ifade eden “uzun

dönem” aşamasıdır; bu dönemde bireyin başa çıkma kaynakları tükenmekte ve muhtemelen yabancılaşma, depresyon, çaresizlik ve değersizlik gibi olumsuz duygusal durumlar ortaya çıkmaktadır.

Örgütsel dışlanma aynı zamanda bireylerin kontrol ihtiyacını da zedelemektedir. Dışlanma deneyimi yaşayan çalışanlar, başkalarının davranışları üzerinde etkilerinin olmadığını düşünmeye başlamakta ve mevcut duruma karşı herhangi bir önlem alamayacakları hissine kapılabilmektedirler (Erer, 2021). Bunun ötesinde, dışlanma süreci çalışanların kendi varlıklarını ve örgüt içerisindeki anlamlarını sorgulamalarına yol açmakta; böylece bireyin anlamlı var oluş ihtiyacı da tehdit altına girmektedir (Sommer vd., 2001).

Ferris ve arkadaşları (2008), örgütsel dışlanmayı bir grup içerisinde bireyin diğer üyeler tarafından göz ardı edilmesi ya da grup üyeliğinin dışında bırakılması durumu olarak tanımlamaktadır. Bireyler yaşamlarının farklı dönemlerinde, çeşitli ortamlarda ve farklı kişi ya da gruplar tarafından dışlanma deneyimi yaşayabilmektedir. Çalışma ortamları da bireyin yaşamında önemli bir yer tutması nedeniyle bu tür deneyimlerin sıklıkla görülebildiği alanlardan biridir. Bu çerçevede, değişen yönetim anlayışları doğrultusunda çalışanların farklı bakış açılarıyla örgüte sağladıkları katkıların ve olumlu etkilerin artırılması hedeflenmektedir. Çağdaş yönetim yaklaşımlarını benimseyen örgütlerin, çalışanların olumlu tutum ve davranışlarını geliştirmeye yönelik uygulamaların yanı sıra, olumsuz durum ve davranışları tespit ederek bunlara yönelik çözüm üretmeleri de büyük önem taşımaktadır. Olumsuz bir durumun fark edilmesine rağmen çözüme kavuşturulmaması, kısa vadede ciddi sonuçlar doğurmasa da uzun vadede örgütün sürekliliğini tehdit eden önemli bir unsur hâline gelebilmektedir. Bu nedenle, söz konusu olumsuz durumlardan biri olan örgütsel dışlanmanın ele alınması ve incelenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Nitekim örgütlerde dışlanmaya maruz kalan bireylerde iş doyumsuzluğu, örgütsel bağlılığın zayıflaması ve işten ayrılma niyetinin artması gibi sonuçlar görülebilmektedir (Haq, 2014).

Örgütlerde yaşanan dışlanma davranışları, bireylerin çalışma ortamındaki ilişkileri nasıl algıladıklarını ve bu algıların davranışlarına nasıl yansıdığını anlamada önemli bir kavramsal çerçeve sunmaktadır. Bu bağlamda örgüt ortamında dışlanmanın meydana gelmesi, örgütsel dışlanma kavramının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Örgütlerde dışlanma davranışı yalnızca yönetici-çalışan ilişkileri gibi hiyerarşik yapılarda değil, aynı zamanda eş düzey çalışanlar arasındaki hiyerarşik olmayan etkileşimlerde de görülebilmektedir (Mlika vd., 2017). Bu durum, örgütsel dışlanmanın örgütün tüm kademelerinde ve farklı ilişki biçimlerinde ortaya çıkabilen yaygın bir olgu olduğunu göstermektedir. Örgütsel dışlanma, örgüt içerisinde bazı bireylerin diğerleri tarafından görmezden gelinmesi, dikkate alınmaması ya da yok sayılması şeklinde ortaya çıkan ve bireysel algıya dayanan bir durumu ifade etmektedir. Çalışma ortamında bireyler arasında sergilenen görmezden gelme, yokmuş gibi davranma veya bilinçli olarak göz ardı etme gibi tutum ve davranışlar, örgütsel dışlanmanın somut göstergeleri arasında yer almaktadır (Zhao vd., 2013). Bu tür davranışlar, çalışanların örgüt içindeki sosyal konumlarına ilişkin algılarını zayıflatmakta ve kişilerarası ilişkilerin niteliğini olumsuz yönde etkilemektedir.

Örgütsel dışlanmaya maruz kalmak, bireyler açısından psikolojik olarak yoğun ve acı verici bir stres kaynağı oluşturabilmekte; öfke, hayal kırıklığı ve yabancılaşma gibi olumsuz duygusal tepkilerin ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Bu duygusal tepkiler, çalışanların işlerine yönelik motivasyonlarını ve performanslarını olumsuz yönde etkileyerek örgütsel çıktılar üzerinde de belirleyici bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte, örgütsel dışlanmanın etkileri yalnızca doğrudan bu durumu deneyimleyen bireylerle sınırlı kalmamakta; dışlanma davranışına tanıklık eden diğer çalışanlar da bu sürecin yarattığı olumsuz atmosferden etkilenmektedir. Dolayısıyla dışlanmanın yol açtığı olumsuz algı ve duyguların, örgüt genelinde hızla yayılabildiği ifade edilmektedir (Çalışkan & Pekkan, 2020). Bu çerçevede, örgütsel dışlanmanın bireysel ve örgütsel sonuçlarının kapsamlı biçimde ele alınması, hem çalışan davranışlarının daha iyi anlaşılmasına hem de örgütlerde sağlıklı ve sürdürülebilir bir çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik geliştirilecek politika ve uygulamalar açısından önemli bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.

Literatürde dışlanma kavramıyla benzer özellikler taşıyan bazı kavramlar yer almakta olup, bu kavramların açıklığa kavuşturulması hem örgütsel dışlanmanın daha doğru anlaşılması hem de kavramsal sınırlarının belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Bu kapsamda öne çıkan kavramlar, dâhil etmeme (exclusion) ve reddetme (rejection) olarak ifade edilmektedir. Dâhil etmeme, bireyin çeşitli etkinliklere, süreçlere ya da sosyal ortamlara bilinçli biçimde dâhil edilmemesi veya bu tür faaliyetlere davet edilmemesi durumunu ifade etmektedir. Örneğin, işyerine yeni katılan ya da terfi eden bir çalışan için düzenlenen kutlama etkinliğine belirli bir çalışanın davet edilmemesi, dâhil etmeme davranışına örnek olarak gösterilebilir. Bu tür davranışlar çoğunlukla örtük bir biçimde ortaya çıkmakla birlikte, somut eylemler içermesi nedeniyle örgütsel dışlanma kavramından ayrılmaktadır. Reddetme kavramı ise, bir bireye ya da gruba açık ve doğrudan bir şekilde istenilmediğinin ifade edilmesini kapsayan davranışları içermektedir. Başka bir

ifadeyle, reddetme durumunda dışlayıcı tutum örtük değil, açık bir biçimde sergilenmektedir. Örneğin, grubun sosyal normlarına aykırı olduğu düşünülen ve adaletsiz bir atama sürecinde karar verici konumunda bulunan bir çalışana, etik değerlere önem veren bir grup tarafından bu durumun kabul edilemez olduğunun açıkça iletilmesi ve söz konusu çalışanın artık gruba ait olmadığına doğrudan ifade edilmesi reddetme kapsamında değerlendirilebilmektedir (Yıldız & Develi, 2018).

2.3. Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Dışlanma İlişkisi

Örgüt açısından önemli bir kaynak olan çalışanların düşünce ve fikirlerini açık bir biçimde ifade edememeleri; önemsenmemeye algısı, dile getirilen görüşlerin bir fark yaratmayacağı inancı ya da diğer çalışanlar tarafından olumsuz şekilde değerlendirilme endişesi gibi nedenlerden kaynaklanabilmekte, bu durum aynı zamanda dışlanma kaygısıyla da ilişkilendirilmektedir (Milliken vd., 2003). Başka bir yaklaşıma göre ise çalışanın olumsuz tutum sergilemesi, bilinçli olarak geri çekilmesi, örgütsel süreçlere katılmaması ve kendisini isteyerek örgüt dışında konumlandırması örgütsel sessizlik kapsamında ele alınmaktadır (Bayın vd., 2015). Bu bağlamda örgütsel dışlanma ve örgütsel sessizlik kavramlarının, birbirlerinin hem öncülü hem de sonucu olabilecek şekilde karşılıklı bir ilişki içerisinde bulunduğu ifade edilebilir. Kariyerlerini riske atmak istemeyen çalışanlar, çoğu zaman sessiz kalmayı tercih etmektedir. Çalışanları koruyacak örgütsel politikaların, kurumsal düzenlemelerin veya yasal güvencelerin yetersizliği, olumsuz durumları bildiren çalışan (whistleblower) olma isteğini azaltmaktadır (Çiğdem, 2013). Bunun yanı sıra, bildirimde bulunan çalışanların diğer çalışanlar tarafından dışlanması, olumsuz ve soğuk tutumlara maruz kalması, ayrımcı uygulamalarla karşılaşması, küçük düşürülmesi ya da işten çıkarılması gibi sonuçlar ve bu çalışanları koruyacak mekanizmaların eksikliği, bildirme davranışının tercih edilmemesinde etkili faktörler arasında gösterilmektedir (Callahan & Collins, 1992).

Öte yandan, olumsuz durumları bildirme davranışı yalnızca dışsal kanallar aracılığıyla gerçekleşmemekte, aynı zamanda örgüt içi bildirim şeklinde de ortaya çıkabilmektedir. Bu tür içsel bildirimler, çalışanın farkına vardığı sorunlara ilişkin bilgi, görüş ve endişelerini paylaşması açısından değerlendirildiğinde, örgütsel sessizliğin karşıtı olan örgütsel ses davranışı ile benzerlik göstermektedir. Dolayısıyla, sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi için örgütsel dışlanma, sessizlik ve ses davranışlarının etkili politika ve stratejiler çerçevesinde yönetilmesi gerekliliği ön plana çıkmaktadır (Yarmacı & Ayyıldız, 2020).

Örgütsel dışlanma olgusu yalnızca bireysel düzeyde psikolojik ve davranışsal sonuçlar doğuran bir durum olmanın ötesinde, örgütsel işleyişi ve performansı doğrudan etkileyen çok boyutlu bir sorun alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışanların örgüt içerisinde yok sayıldıklarını ya da görmezden gelindiklerini algılamaları, onların örgüte yönelik tutumlarını olumsuz yönde şekillendirmekte ve örgütsel hedeflerle bireysel hedefler arasındaki uyumu zayıflatmaktadır. Bu durum, çalışanların örgütsel süreçlere gönüllü katılımını azaltarak pasifleşmelerine ve geri çekilme davranışları sergilemelerine yol açabilmektedir. Genel olarak örgütsel dışlanma ile ilişkili olarak ortaya çıkan örgütsel sessizlik, örgütlerin öğrenme, yenilenme ve değişime uyum sağlama kapasitelerini sınırlandıran önemli bir engel olarak değerlendirilmektedir. Çalışanların bilgi, deneyim ve önerilerini paylaşmaktan kaçınmaları, örgütlerin potansiyel riskleri zamanında fark edememelerine ve sorunların kronik hâle gelmesine neden olabilmektedir. Bu bağlamda sessizlik kültürünün hâkim olduğu örgütlerde, yenilikçi fikirlerin ortaya çıkması ve sürdürülebilir rekabet avantajının sağlanması güçleşmektedir. Örgütsel dışlanma, çalışanların bilgi saklama ile görüş, düşünce ve önerilerini dile getirme gibi potansiyel davranışlarını olumsuz yönde etkileyerek bu davranışların sergilenmesini engelleyebilmektedir (Zhao & Xia, 2017). Bu durum, örgüt içerisinde yaşanan sorunlara ilişkin çalışanların fikir ve düşüncelerini paylaşmaktan kaçınmaları ya da tamamen kendilerine saklamaları şeklinde ortaya çıkan örgütsel sessizlik olgusuna zemin hazırlamaktadır. Örgütsel sessizlik, örgütlerin değişim ve gelişim süreçlerini engelleyen temel unsurlardan biri olarak değerlendirilmektedir (Morrison & Milliken, 2000).

3. İLGİLİ LİTERATÜR

Örgütlerde çalışanların düşünce, duygu ve görüşlerini bilinçli olarak ifade etmekten kaçınmaları şeklinde tanımlanan örgütsel sessizlik, son yıllarda yönetim ve örgütsel davranış literatüründe giderek artan bir ilgiyle ele alınmaktadır. Özellikle örgüt kültürü, liderlik tarzı, örgütsel adalet, güven, dışlanma ve sinizm gibi değişkenlerle olan ilişkisi bağlamında incelenen örgütsel sessizlik; çalışanların psikolojik iyi oluşu, performansı ve örgütsel bağlılığı üzerinde önemli sonuçlar doğurmaktadır. Literatürde yer alan çalışmalar, sessizliğin yalnızca bireysel bir tercih değil, çoğunlukla örgütsel yapı, yönetsel uygulamalar ve iletişim iklimi tarafından şekillenen çok boyutlu bir olgu olduğunu ortaya koymaktadır. Bu kapsamda yapılan araştırmalar, örgütsel sessizliğin örgütsel sinizm, yabancılaşma, dışlanma, tükenmişlik ve performans gibi

değişkenlerle olan ilişkisini farklı sektörler ve örneklemeler üzerinden inceleyerek kavramın örgütsel sonuçlarını açıklamaya yönelik önemli bulgular sunmaktadır. Literatürde yer alan söz konusu çalışmalara ilişkin geniş bir değerlendirme aşağıda sunulmuştur.

Alparslan ve Kayalar (2012), örgütsel sessizlik kavramını kapsamlı bir biçimde ele alarak sessizlik davranışlarının türlerini ve bu davranışların örgütsel ile bireysel düzeydeki etkilerini incelemiştir. Çalışmada, örgütsel sessizliğin yalnızca bireysel bir tercih değil, örgüt kültürü, yönetim tarzı ve iletişim yapısından kaynaklanan çok boyutlu bir olgu olduğu vurgulanmıştır. Araştırma bulguları, çalışanların sessiz kalma eğilimlerinin örgütsel bağlılık, iş tatmini ve performans üzerinde olumsuz sonuçlar doğurduğunu; bireysel düzeyde ise stres, tükenmişlik ve işe yabancılaşma gibi sorunları artırdığını göstermektedir. Bu bağlamda, çalışmada örgütlerin sessizliği besleyen yapısal ve yönetsel faktörleri azaltmaya yönelik politikalar geliştirmesinin, sürdürülebilir örgütsel başarı açısından önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Nartgün ve Kartal (2013), öğretmenlerin örgütsel sinizm ve örgütsel sessizlik algılarını incelemiş ve bu iki kavram arasında anlamlı bir ilişki bulunduğunu ortaya koymuştur. Araştırma bulgularına göre, örgütsel sinizm düzeyi yüksek olan öğretmenlerin örgüt içinde görüş ve düşüncelerini ifade etmekten kaçınma eğiliminde oldukları belirlenmiştir. Özellikle yönetime duyulan güvensizlik, adalet algısındaki zayıflık ve olumsuz örgüt ikliminin, öğretmenlerin sessiz kalma davranışlarını artırdığı ifade edilmiştir. Çalışmada, örgütsel sinizmin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutlarının örgütsel sessizlik üzerinde etkili olduğu vurgulanarak, eğitim örgütlerinde açık iletişimi ve katılımı teşvik eden yönetim anlayışlarının önemine dikkat çekilmiştir.

Tayfun ve Çatır (2013), örgütsel sessizlik ile çalışan performansı arasındaki ilişkiyi incelemiş ve örgütsel sessizliğin çalışanların bireysel performansları üzerinde anlamlı ve olumsuz bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Araştırma bulguları, çalışanların görüş ve önerilerini dile getirmekten kaçınmalarının, iş süreçlerinde verimlilik kaybına ve performans düşüşüne yol açtığını göstermektedir. Özellikle yönetsel tutumlar, cezalandırılma korkusu ve örgüt içi iletişim eksikliklerinin sessizlik davranışlarını artırdığı; bu durumun da çalışanların motivasyonunu ve iş sonuçlarını olumsuz yönde etkilediği vurgulanmıştır. Çalışmada, açık iletişimi destekleyen ve çalışan katılımını teşvik eden örgüt yapılarının hem örgütsel sessizliği azaltmada hem de çalışan performansını artırmada kritik bir rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kalay vd. (2014), mobbing, örgütsel sessizlik ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkileri incelemiş ve bu kavramların birbirini besleyen önemli örgütsel sorunlar olduğunu ortaya koymuştur. Araştırma bulgularına göre, çalışanların maruz kaldıkları mobbing davranışları örgütsel sessizlik eğilimini artırmakta, artan sessizlik ise örgütsel sinizmin güçlenmesine yol açmaktadır. Özellikle olumsuz çalışma ortamları, adaletsizlik algısı ve yönetime duyulan güvensizliğin, çalışanların düşüncelerini ifade etmekten kaçınmalarında belirleyici olduğu vurgulanmıştır. Çalışmada, örgütlerde mobbingin önlenmesine yönelik politikaların geliştirilmesi ve açık iletişimi destekleyen yönetim anlayışlarının benimsenmesinin hem örgütsel sessizliği hem de örgütsel sinizmi azaltmada kritik bir rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Yaman ve Ruçlar (2014), üniversitelerde örgütsel sessizliği örgüt kültürünün bir yordayıcısı olarak ele almış ve örgütsel sessizliğin üniversite örgütlerinin kültürel yapısı üzerinde anlamlı etkiler yarattığını ortaya koymuştur. Araştırma bulguları, hiyerarşik yapıların baskın olduğu ve katılımcı yönetim anlayışının zayıf kaldığı üniversitelerde örgütsel sessizlik düzeylerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Çalışmada, açık iletişim, güven ve katılımı destekleyen örgüt kültürlerinin, akademik ve idari personelin görüşlerini ifade etme eğilimini artırdığı; buna karşılık sessizliğin hâkim olduğu örgüt kültürlerinde yenilikçilik ve kurumsal gelişimin olumsuz etkilendiği vurgulanmıştır. Bu bağlamda, üniversitelerde demokratik ve katılımcı bir örgüt kültürünün geliştirilmesinin, örgütsel sessizliğin azaltılmasında önemli bir unsur olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Yeşilaydın ve Bayın (2015), Türkiye’de örgütsel sessizlik konusunda gerçekleştirilen çalışmaları sistematik biçimde inceleyerek kapsamlı bir literatür değerlendirmesi sunmuştur. Çalışmada, örgütsel sessizliğin nedenleri, sonuçları ve ilişkili olduğu değişkenlerin ağırlıklı olarak örgüt kültürü, liderlik tarzı, örgütsel adalet, iletişim iklimi ve bireysel faktörler etrafında yoğunlaştığı belirlenmiştir. İncelenen araştırmaların büyük çoğunluğunda örgütsel sessizliğin iş tatmini, örgütsel bağlılık ve performans üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğu sonucuna ulaşıldığı vurgulanmıştır. Ayrıca çalışmada, Türkiye bağlamında örgütsel sessizlik araştırmalarının çoğunlukla nicel yöntemlerle yürütüldüğü ve belirli sektörlerde yoğunlaştığı ifade edilerek, gelecekte nitel ve karma yöntemlere dayalı, farklı sektörleri kapsayan çalışmaların literatüre önemli katkılar sağlayacağı belirtilmiştir.

Çavuşoğlu ve Köse (2016), örgüt kültürünün örgütsel sessizlik davranışı üzerindeki etkisini incelemiş ve örgüt kültürünün çalışanların sessiz kalma eğilimlerinde belirleyici bir rol oynadığını ortaya koymuştur. Araştırma bulgularına göre, hiyerarşik ve kontrol odaklı örgüt kültürlerinde örgütsel sessizlik düzeyleri artarken; katılımcı, destekleyici ve iletişime açık kültür yapılarında çalışanların görüş ve düşüncelerini ifade etme eğilimi güçlenmektedir. Çalışmada, örgüt kültürünün normları, değerleri ve yönetim anlayışının, çalışanların örgüt içindeki risk algılarını ve ifade davranışlarını doğrudan etkilediği vurgulanmıştır. Bu bağlamda, sessizliği besleyen kültürel unsurların dönüştürülmesi ve açık iletişimi teşvik eden örgüt kültürlerinin geliştirilmesinin, örgütsel sessizliğin azaltılmasında önemli bir unsur olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Önder (2017), ortaöğretim okullarında örgütsel sessizliği örgütsel adalet ve örgütsel bağlılığın bir sonucu olarak ele almış ve bu iki değişkenin örgütsel sessizlik üzerinde anlamlı yordayıcılar olduğunu ortaya koymuştur. Araştırma bulgularına göre, öğretmenlerin örgütsel adalet algılarının ve örgütsel bağlılık düzeylerinin düşük olması, örgüt içinde görüş ve düşüncelerini ifade etme konusunda çekingen davranmalarına yol açmaktadır. Özellikle dağıtımsal, işlemsel ve etkileşimsel adalet algılarındaki zayıflığın örgütsel sessizliği artırdığı; buna karşılık örgütsel bağlılığın güçlenmesinin sessizlik davranışlarını azalttığı vurgulanmıştır. Çalışmada, okul yönetimlerinin adil uygulamaları benimsemesi ve öğretmenlerin örgüte olan bağlılıklarını güçlendirmeye yönelik politikalar geliştirmesinin, örgütsel sessizliğin azaltılmasında önemli bir rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Gündüz ve Pekçetaş (2018), örgütsel sessizlik ve seslilik davranışlarını kuşaklar bağlamında ele almış ve farklı kuşaklara mensup çalışanların bu davranışları sergileme düzeylerinde anlamlı farklılıklar bulunduğunu ortaya koymuştur. Araştırma bulgularına göre, özellikle genç kuşak çalışanların örgüt içinde görüş ve önerilerini dile getirme konusunda daha istekli oldukları; buna karşılık daha eski kuşakların örgütsel risk algısı ve statükoyu koruma eğilimi nedeniyle sessizlik davranışına daha yatkın oldukları belirlenmiştir. Çalışmada, örgütsel kültür, liderlik tarzı ve iletişim ikliminin kuşaklar arası bu farklılıkları şekillendiren önemli faktörler olduğu vurgulanmış; kuşak çeşitliliğini dikkate alan yönetim yaklaşımlarının, örgütsel sesliliği artırmada ve sessizliği azaltmada etkili olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Kayaalp ve Özdemir (2020), öğretmenlerin örgütsel sessizlik, örgütsel yalnızlık ve örgütsel yabancılaşma algıları ile örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişkileri incelemiştir. Araştırma bulguları, örgütsel sessizlik düzeyi yüksek olan öğretmenlerin aynı zamanda örgütsel yalnızlık ve yabancılaşma algılarının da arttığını; bu durumun örgütsel sinizmi anlamlı biçimde güçlendirdiğini ortaya koymaktadır. Çalışmada, öğretmenlerin örgüt içinde kendilerini ifade edememelerinin ve sosyal bağlarının zayıflamasının, kuruma yönelik olumsuz tutum ve inançların gelişmesine zemin hazırladığı vurgulanmıştır. Bu bağlamda, eğitim kurumlarında açık iletişimi destekleyen, sosyal etkileşimi güçlendiren ve katılımcı yönetim anlayışlarını benimseyen uygulamaların, örgütsel sessizlik ve sinizmin azaltılmasında önemli bir rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Atmaca (2021), öğretmenlerin örgütsel sessizlik davranışları ile örgütsel özdeşleşme düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma bulguları, örgütsel sessizlik eğilimi yüksek olan öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme düzeylerinin anlamlı biçimde daha düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışmada, öğretmenlerin görüş ve düşüncelerini ifade edememelerinin, örgüte aidiyet duygusunu zayıflattığı ve kendilerini kurumla özdeşleştirme süreçlerini olumsuz etkilediği vurgulanmıştır. Bu bağlamda, eğitim kurumlarında açık iletişimi destekleyen, öğretmen katılımını teşvik eden ve psikolojik güven ortamı sağlayan yönetim anlayışlarının benimsenmesinin, örgütsel sessizliğin azaltılması ve örgütsel özdeşleşmenin güçlendirilmesi açısından önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Ayyıldız ve Kahveci (2022), ilköğretim okulu öğretmenlerinin algılarına göre örgütsel dışlanma ile örgütsel mutluluk arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma bulguları, öğretmenlerin örgütsel dışlanma algılarının artmasının örgütsel mutluluk düzeylerini anlamlı biçimde azalttığını ortaya koymaktadır. Çalışmada, karar süreçlerinden uzak tutulma, sosyal ilişkilerden dışlanma ve yönetsel destek eksikliği gibi dışlanma göstergelerinin, öğretmenlerin kuruma yönelik olumlu duygularını zayıflattığı vurgulanmıştır. Bu bağlamda, okul ortamlarında kapsayıcı yönetim anlayışlarının benimsenmesi, sosyal etkileşimi ve adil uygulamaları destekleyen örgüt yapılarının oluşturulmasının, öğretmenlerin örgütsel mutluluk düzeylerini artırmada önemli bir rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Öztürk ve Orak (2022), uzaktan çalışma süreçlerinde dijital zorbalığın örgütsel dışlanma üzerindeki etkisini incelemiştir. Araştırma bulguları, dijital ortamda maruz kalınan zorbalık davranışlarının çalışanların örgütsel dışlanma algılarını anlamlı biçimde artırdığını ortaya koymaktadır. Çalışmada, çevrim içi iletişim kanallarında yaşanan saygısızlık, dışlayıcı tutumlar ve kontrolsüz dijital etkileşimlerin,

çalışanların örgüte aidiyet duygusunu zayıflattığı vurgulanmıştır. Bu bağlamda, uzaktan çalışma düzenlerinde dijital etik kurallarının belirlenmesi, psikolojik güvenliği destekleyen yönetsel uygulamaların hayata geçirilmesinin, örgütsel dışlanmanın azaltılmasında önemli bir rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Demirel vd. (2022), örgütsel sessizliğin örgütsel sinizm üzerindeki etkisinde örgütsel dışlanmışlığın aracılık rolünü incelemiştir. Araştırma bulguları, örgütsel sessizliğin örgütsel sinizmi doğrudan ve anlamlı biçimde artırdığını; bununla birlikte çalışanların örgüt içinde dışlandıklarına yönelik algılarının bu ilişkiyi güçlendiren önemli bir mekanizma olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışmada, çalışanların düşüncelerini ifade edememelerinin ve karar süreçlerine dahil edilmemelerinin, örgütsel dışlanmışlık algısını artırarak kuruma yönelik olumsuz tutum ve inançların gelişmesine zemin hazırladığı vurgulanmıştır. Bu bağlamda, kapsayıcı yönetim anlayışlarının benimsenmesi ve çalışan katılımını teşvik eden örgüt yapılarının oluşturulmasının, örgütsel sessizlik ve sinizmin azaltılmasında kritik bir rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Yol ve Zincirli (2022), öğretmen algılarına göre örgütsel muhalefet ile örgütsel dışlanma arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma bulguları, öğretmenlerin örgüt içinde muhalif görüşlerini dile getirmelerinin, uygun kanalların ve destekleyici yönetim anlayışının bulunmadığı durumlarda örgütsel dışlanma algılarını artırabildiğini ortaya koymaktadır. Çalışmada, yapıcı muhalefetin teşvik edilmediği okul ortamlarında, farklı görüşlerin tehdit olarak algılanmasının öğretmenlerin sosyal ve yönetsel açıdan dışlanmalarına yol açtığı vurgulanmıştır. Bu bağlamda, demokratik ve katılımcı okul iklimlerinin oluşturulmasının, örgütsel muhalefetin dışlanmaya dönüşmesini önlemede ve sağlıklı örgütsel ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Özgen ve Özmen (2023), akademisyenlerde örgütsel dışlanma ile tükenmişlik arasındaki ilişkiyi incelemiş ve bu ilişkide kişilik özelliklerinin yordayıcı rolünü, pozitif ve negatif duygulanımın ise aracı etkisini ele almıştır. Araştırma bulguları, örgütsel dışlanma algısının akademisyenlerin tükenmişlik düzeylerini anlamlı biçimde artırdığını ortaya koymaktadır. Çalışmada, özellikle nörotiklik gibi kişilik özelliklerinin bu ilişkiyi güçlendirdiği; pozitif duygulanımın tükenmişliği azaltıcı, negatif duygulanımın ise artırıcı bir aracı rol üstlendiği vurgulanmıştır. Bu bağlamda, akademik örgütlerde kapsayıcı çalışma ortamlarının oluşturulmasının ve çalışanların duygusal iyi oluşlarını destekleyen uygulamaların geliştirilmesinin, örgütsel dışlanma ve tükenmişliğin azaltılmasında önemli bir rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Geylan ve Akça (2023), örgütsel dışlanmanın görev performansı üzerindeki etkisini incelemiş ve bu ilişkide algılanan stresin aracı rolünü ele almıştır. Araştırma bulguları, örgütsel dışlanma algısının çalışanların görev performansını doğrudan ve olumsuz yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. Çalışmada, dışlanma deneyiminin çalışanlarda stres düzeyini artırdığı; artan algılanan stresin ise performans düşüşüne yol açtığı vurgulanmıştır. Bu bağlamda, örgütlerde kapsayıcı ve destekleyici çalışma ortamlarının oluşturulmasının, çalışanların stres düzeylerini azaltarak görev performansını artırmada ve örgütsel dışlanmanın olumsuz etkilerini sınırlandırmada önemli bir rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Acaray ve Akturan (2024), örgüt kültürü ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişkiyi incelemiş ve örgüt kültürünün çalışanların sessizlik davranışları üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Araştırma bulguları, katılımcı, destekleyici ve iletişime açık örgüt kültürlerinin örgütsel sessizliği azalttığını; buna karşılık hiyerarşik, kontrol odaklı ve cezalandırıcı kültür yapılarının çalışanların görüş ve düşüncelerini ifade etmekten kaçınmalarına yol açtığını göstermektedir. Çalışmada, örgüt kültürünün normları, değerleri ve yönetsel uygulamalarının, çalışanların algıladıkları psikolojik güven ortamını doğrudan etkilediği vurgulanmıştır. Bu bağlamda, açık iletişimi ve çalışan katılımını teşvik eden örgüt kültürlerinin geliştirilmesinin, örgütsel sessizliğin azaltılmasında önemli bir unsur olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Öneren ve Çiftçi (2024), örgütsel sessizlik, işe yabancılaşma ve örgütsel güven arasındaki ilişkileri incelemiştir. Araştırma bulguları, örgütsel sessizlik düzeyinin artmasının çalışanların işe yabancılaşma algılarını güçlendirdiğini ve örgütsel güven düzeylerini anlamlı biçimde azalttığını ortaya koymaktadır. Çalışmada, çalışanların düşüncelerini ve sorunlarını ifade edememelerinin, örgüt kurdukları psikolojik bağı zayıflatarak güvensizlik ve yabancılaşma duygularını beslediği vurgulanmıştır. Bu bağlamda, açık iletişimi destekleyen, adil ve şeffaf yönetim uygulamalarının benimsenmesinin; örgütsel güvenin artırılması ve örgütsel sessizlik ile işe yabancılaşmanın azaltılmasında önemli bir rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Karagöz ve Filiz (2025), örgütsel körlük algısının örgütsel sessizlik üzerindeki etkisini incelemiş ve çalışanların örgütsel körlük algılarının artmasının örgütsel sessizlik davranışlarını anlamlı biçimde güçlendirdiğini ortaya koymuştur. Araştırma bulguları, örgüt içinde sorunların görmezden gelinmesi,

hataların normalleştirilmesi ve değişime direnç gösterilmesi gibi örgütsel körlük göstergelerinin, çalışanların görüş ve eleştirilerini dile getirmekten kaçınmalarına yol açtığını göstermektedir. Çalışmada, yönetsel duyarsızlık ve kapalı iletişim ikliminin, sessizliği besleyen temel faktörler arasında yer aldığı vurgulanmıştır. Bu bağlamda, örgütlerde farkındalık kültürünün geliştirilmesi, geri bildirim mekanizmalarının etkinleştirilmesi ve eleştirel düşüncenin teşvik edilmesinin, örgütsel sessizliğin azaltılmasında önemli bir rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Pakyüz ve Gümüşeli (2025), hazırlık programlarında görev yapan öğretim elemanlarının takım çalışması algıları ile örgütsel dışlanma düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma bulguları, takım çalışmasına yönelik olumlu algıların artmasının örgütsel dışlanma algılarını anlamlı biçimde azalttığını ortaya koymaktadır. Çalışmada, iş birliği, karşılıklı destek ve ortak hedeflere dayalı ekip yapılarının, öğretim elemanlarının örgüt içinde kendilerini değerli ve kapsanmış hissetmelerini sağladığı vurgulanmıştır. Buna karşılık, zayıf ekip ilişkilerinin ve bireysel çalışma kültürünün hâkim olduğu ortamlarda örgütsel dışlanma düzeylerinin yükseldiği ifade edilmiştir. Bu bağlamda, eğitim kurumlarında ekip temelli çalışma anlayışlarının güçlendirilmesinin, örgütsel dışlanmanın azaltılmasında önemli bir rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Tuna ve Taştan (2025), Türkiye’de eğitim alanında örgütsel sessizlik konusunu 2015–2023 yılları arasındaki çalışmalar kapsamında sistematik literatür taraması yöntemiyle incelemiştir. Çalışmada, örgütsel sessizliğin eğitim kurumlarında en sık örgüt kültürü, liderlik tarzı, örgütsel adalet, örgütsel güven ve psikolojik güvenlik değişkenleriyle ilişkilendirildiği belirlenmiştir. İncelenen araştırmaların büyük bölümünde örgütsel sessizliğin öğretmenlerin iş tatmini, örgütsel bağlılık, performans ve örgütsel özdeşleşme düzeyleri üzerinde olumsuz etkiler yarattığı vurgulanmıştır. Ayrıca çalışmada, eğitim alanındaki örgütsel sessizlik araştırmalarının ağırlıklı olarak nicel yöntemlerle yürütüldüğü, nitel ve karma yöntemlere dayalı çalışmaların ise sınırlı kaldığı ifade edilerek, gelecekte farklı okul türlerini ve paydaşları kapsayan daha derinlemesine araştırmalara ihtiyaç duyulduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Çoban ve Çoban (2025), örgütsel sessizlik ile örgütsel yabancılaşma arasındaki ilişkide örgütsel muhalefetin aracılık rolünü sosyal hizmet çalışanları örneğinde incelemiştir. Araştırma bulguları, örgütsel sessizliğin çalışanların örgütsel yabancılaşma düzeylerini doğrudan ve anlamlı biçimde artırdığını; örgütsel muhalefetin ise bu ilişkiyi kısmen aracılık yoluyla etkilediğini ortaya koymaktadır. Çalışmada, çalışanların örgüt içinde görüşlerini ifade edememelerinin yabancılaşma duygularını güçlendirdiği, ancak yapıcı muhalefet kanallarının açık olduğu örgütlerde bu olumsuz etkinin zayıfladığı vurgulanmıştır. Bu bağlamda, çalışanların eleştirel görüşlerini dile getirebilecekleri demokratik ve katılımcı örgüt yapılarının oluşturulmasının, örgütsel sessizlik ve yabancılaşmanın azaltılmasında önemli bir rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Selçuk ve Çoğaltay (2026), okul liderliğinin öğretmenlerin örgütsel sinizm ve örgütsel sessizlik algıları üzerindeki etkisini meta-analiz yöntemiyle incelemiştir. Çalışma bulguları, okul liderliğinin niteliğinin hem örgütsel sinizm hem de örgütsel sessizlik üzerinde anlamlı ve güçlü etkilere sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle destekleyici, dönüştürücü ve katılımcı liderlik yaklaşımlarının öğretmenlerin örgütsel sessizlik ve sinizm algılarını azaltmada etkili olduğu; buna karşılık otoriter ve iletişime kapalı liderlik tarzlarının bu olguları güçlendirdiği vurgulanmıştır. Meta-analiz sonuçları, okul liderliğinin öğretmenlerin örgütsel tutum ve davranışlarını şekillendirmede kritik bir rol oynadığını göstererek, eğitim kurumlarında etkili liderlik uygulamalarının geliştirilmesinin örgütsel sessizlik ve sinizmin azaltılması açısından önemli bir gereklilik olduğunu ortaya koymaktadır.

Kozak ve Saracel (2025), örgütsel adaletin örgütsel sessizlik üzerindeki etkisini bilgi teknolojileri çalışanları örneğinde nicel yöntemle incelemiştir. Araştırma bulguları, çalışanların örgütsel adalet algılarının azalmasının örgütsel sessizlik davranışlarını anlamlı biçimde artırdığını ortaya koymaktadır. Özellikle dağıtımsal, işlemsel ve etkileşimsel adalet boyutlarının her birinin, çalışanların görüş ve önerilerini dile getirme eğilimleri üzerinde belirleyici olduğu vurgulanmıştır. Çalışmada, adil ve şeffaf yönetim uygulamalarının benimsenmesinin, bilgi teknolojileri gibi bilgi paylaşımının kritik olduğu alanlarda örgütsel sessizliği azaltarak yenilikçilik ve örgütsel öğrenmeyi desteklediği sonucuna ulaşılmıştır.

Aybar ve Akaçın (2025), sağlık çalışanlarında toksik liderlik davranışlarının örgütsel sessizlik üzerindeki etkisini incelemiştir. Araştırma bulguları, toksik liderlik özellikleri sergileyen yöneticilerin bulunduğu çalışma ortamlarında örgütsel sessizlik düzeylerinin anlamlı biçimde arttığını ortaya koymaktadır. Özellikle baskıcı, küçümseyici ve cezalandırıcı liderlik davranışlarının, sağlık çalışanlarının görüş ve sorunlarını dile getirmekten kaçınmalarına yol açtığı vurgulanmıştır. Çalışmada, sağlık sektöründe açık iletişimi ve psikolojik güvenliği zedeleyen toksik liderlik uygulamalarının, hizmet kalitesi ve çalışan refahı

üzerinde de olumsuz etkiler yarattığı ifade edilmiştir. Bu bağlamda, destekleyici ve etik liderlik anlayışlarının benimsenmesinin, örgütsel sessizliğin azaltılmasında ve sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasında kritik bir rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır.

4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Bu çalışma, örgütsel sessizlik ile örgütsel dışlanma arasındaki ilişkiyi kavramsal düzeyde ele alarak, söz konusu iki olgunun örgütsel davranış literatüründeki yerini bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmeyi amaçlamıştır. Günümüz örgütlerinde artan rekabet, performans baskısı, hiyerarşik yapılanmalar ve otoriter yönetim anlayışları, çalışanların düşünce ve görüşlerini ifade etme eğilimlerini önemli ölçüde sınırlandırmakta; bu durum hem örgütsel sessizlik hem de örgütsel dışlanma algılarının yaygınlaşmasına zemin hazırlamaktadır. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen kapsamlı literatür incelemesi, bu iki kavramın birbirinden bağımsız değil, aksine karşılıklı etkileşim içinde olan dinamik süreçler olduğunu açık biçimde ortaya koymaktadır.

Literatürden elde edilen bulgular, örgütsel sessizliğin çoğu zaman bireysel bir tercih olmaktan ziyade, örgütsel yapı, liderlik tarzı, iletişim iklimi, adalet algısı ve psikolojik güvenlik gibi yapısal faktörler tarafından şekillendirildiğini göstermektedir. Çalışanların görüş ve önerilerinin dikkate alınmadığı, geri bildirim mekanizmalarının zayıf olduğu ve cezalandırıcı yönetim anlayışlarının hâkim olduğu örgütlerde sessizlik davranışlarının daha yoğun biçimde ortaya çıktığı görülmektedir. Bu tür örgütlerde sessizlik, zamanla bireysel bir davranışın ötesine geçerek örgütsel bir norm hâline gelmekte ve kolektif bir sessizlik kültürü oluşmaktadır. Milliken ve Morrison (2003) tarafından vurgulanan bu durum, örgütlerin öğrenme, yenilenme ve değişime uyum sağlama kapasitelerini ciddi biçimde sınırlandırmaktadır.

Örgütsel dışlanma açısından değerlendirildiğinde ise literatür, dışlanmanın çalışanların temel psikolojik ihtiyaçlarını tehdit eden, güçlü ve yıpratıcı bir örgütsel stres kaynağı olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışanların sosyal ilişkilerden, karar alma süreçlerinden veya yönetsel etkileşimlerden dışlandıklarını algılamaları; aidiyet duygusunun zayıflamasına, benlik saygısında azalmaya ve örgüte yönelik olumsuz tutumların gelişmesine yol açmaktadır. Williams'ın (2007) ihtiyaç-tehdit modeli çerçevesinde ele alındığında, örgütsel dışlanmanın kısa vadede yoğun duygusal tepkilere, uzun vadede ise yabancılaşma, tükenmişlik ve çaresizlik gibi olumsuz sonuçlara neden olduğu görülmektedir. İncelenen ampirik çalışmalar, örgütsel dışlanmanın iş doyumu, örgütsel bağlılık ve görev performansı üzerinde anlamlı ve olumsuz etkiler yarattığını tutarlı biçimde ortaya koymaktadır.

Bu çalışmanın temel tartışma noktalarından biri, örgütsel sessizlik ile örgütsel dışlanma arasındaki ilişkinin yönü ve niteliğidir. Literatür bulguları, örgütsel sessizliğin örgütsel dışlanmayı besleyen önemli bir mekanizma olduğunu göstermektedir. Çalışanların görüşlerini ifade edemedikleri, seslerinin duyulmadığını düşündükleri örgütlerde, dışlanmışlık algılarının daha yoğun biçimde ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, dışlanma algısının da çalışanları sessizliğe iten güçlü bir öncül olduğu görülmektedir. Başka bir ifadeyle, örgütsel sessizlik ve örgütsel dışlanma arasında çift yönlü ve döngüsel bir ilişki söz konusudur. Çalışanlar, dışlanma yaşamamak veya mevcut konumlarını kaybetmemek adına sessiz kalmayı tercih edebilmekte; bu sessizlik ise zamanla örgüt içinde görünmezlik ve dışlanmışlık algısını daha da güçlendirmektedir.

Literatürde yer alan güncel çalışmalar, özellikle örgütsel dışlanmanın örgütsel sessizlik ile diğer olumsuz tutum ve davranışlar arasındaki ilişkide aracılık rolü üstlendiğini göstermektedir. Demirel ve arkadaşlarının (2022) bulguları, örgütsel sessizliğin örgütsel sinizm üzerindeki etkisinde dışlanmışlık algısının önemli bir açıklayıcı mekanizma olduğunu ortaya koymaktadır. Benzer biçimde, örgütsel dışlanmanın stres, tükenmişlik, yabancılaşma ve performans düşüşü gibi sonuçlar üzerindeki etkileri de literatürde güçlü biçimde desteklenmektedir. Bu bulgular, örgütsel dışlanmanın yalnızca bireysel düzeyde değil, örgütsel düzeyde de ciddi sonuçlar doğuran kritik bir sorun alanı olduğunu göstermektedir. Çalışma kapsamında değerlendirilen araştırmalar, örgütsel sessizlik ve örgütsel dışlanmanın azaltılmasında örgüt kültürü ve liderliğin belirleyici rolüne dikkat çekmektedir. Katılımcı, destekleyici ve kapsayıcı liderlik yaklaşımlarının benimsendiği; açık iletişimin, geri bildirim ve çalışan katılımının teşvik edildiği örgütlerde sessizlik ve dışlanma algılarının anlamlı biçimde azaldığı görülmektedir. Buna karşılık, otoriter, kontrol odaklı ve cezalandırıcı yönetim anlayışlarının hâkim olduğu örgütlerde bu olguların daha yaygın olduğu ifade edilmektedir. Bu durum, örgütsel sessizlik ve dışlanmanın önlenmesine yönelik müdahalelerin yalnızca bireysel düzeyde değil, öncelikle örgütsel yapı ve yönetim anlayışı düzeyinde ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, bu kavramsal inceleme, örgütsel sessizlik ile örgütsel dışlanmanın birbirini besleyen ve örgütlerin etkinliğini, sürdürülebilirliğini ve çalışanların psikolojik iyi oluşunu olumsuz etkileyen iki önemli örgütsel olgu olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışanların seslerini güvenle duyurabildikleri, kapsandıklarını ve değer gördüklerini hissettikleri örgütlerde; öğrenme, yenilikçilik ve performans düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, örgütlerin açık iletişimi destekleyen, adil, şeffaf ve kapsayıcı yönetim politikaları geliştirmesi; psikolojik güvenlik iklimini güçlendirmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu çalışma, ampirik bir araştırma içermemesi nedeniyle belirli sınırlılıklara sahiptir. Ancak sunulan kavramsal çerçeve ve literatür değerlendirmesi, gelecekte gerçekleştirilecek nicel, nitel ve karma yöntemli çalışmalar için güçlü bir teorik zemin sunmaktadır. İlerleyen araştırmalarda, örgütsel sessizlik ve örgütsel dışlanma arasındaki ilişkide aracı ve düzenleyici değişkenlerin (psikolojik güvenlik, liderlik tarzları, örgütsel adalet, kültür ve bireysel farklılıklar gibi) daha ayrıntılı biçimde incelenmesi önerilmektedir. Ayrıca farklı sektörler, örgüt türleri ve kültürel bağlamlar üzerinden yapılacak karşılaştırmalı çalışmaların, literatüre önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir. Genel olarak bu çalışma, örgütsel sessizlik ve örgütsel dışlanmanın azaltılmasına yönelik yönetsel farkındalığın artırılmasına katkı sunmayı ve örgütlerde daha sağlıklı, kapsayıcı ve sürdürülebilir çalışma ortamlarının oluşturulmasına teorik bir temel sağlamayı hedeflemektedir.

KAYNAKÇA

- Bayın, G., Yeşilaydın, G. & Esatoğlu, A.E. (2015). Determination of reasons for organizational silence of nurses. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 7(1), 248-266.
- Brinsfield, C. T. (2013). Employee silence motives: Investigation of dimensionality and development of measures. *Journal of organizational behavior*, 34(5), 671-697.
- Callahan, E. S., & Collins, J. W. (1992). Employee attitudes toward whistleblowing: Management and public policy implications. *Journal of Business Ethics*, 11(12), 939-948.
- Çiğdem, S. (2013). Büro yönetiminde whistleblowing ve etik ilişkisi. *Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 93-109.
- Dönmez, H., & Mete, Y. A. (2019). Tekirdağ'da görev yapan öğretmenlerin örgütsel dışlanma düzeyi. *Trakya Eğitim Dergisi*, 9(2), 350-365.
- Durak, İ. (2012). *Korku kültürü ve Örgütsel Sessizlik*. Ekin Yayınevi.
- Erer, B. (2021). Örgütsel dışlanma algısının işten ayrılma niyetine etkisinde örgütsel bağlılığın rolü. *Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi*, 17(1), 236-256.
- Greenberg, J., Ashton-James, C. E., & Ashkanasy, N. M. (2007). Social comparison processes in organizations. *Organizational behavior and Human decision processes*, 102(1), 22-41.
- Haq, I. U. (2014). Workplace ostracism and job outcomes: Moderating effects of psychological capital. In *Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life; Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2014* (pp. 1309-1323). ToKnowPress.
- Knoll, M., & Van Dick, R. (2013). Do I hear the whistle...? A first attempt to measure four forms of employee silence and their correlates. *Journal of business ethics*, 113(2), 349-362.
- Kulualp, H. G., & Çakmak, A. F. (2016). Örgütsel sessizlik türlerini etkileyen faktörlerin yapısal eşitlik modeli ile belirlenmesi. *Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 12(1), 123-146.
- Leung, A. S., Wu, L. Z., Chen, Y. Y., & Young, M. N. (2011). The impact of workplace ostracism in service organizations. *International Journal of Hospitality Management*, 30(4), 836-844.
- Macit, G., & Erdem, R. (2020). Örgütsel sessizliğe dair kavramsal bir inceleme. *Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 18(2), 93-114.
- Milliken, F. J., & Morrison, E. W. (2003). Shades of silence: Emerging themes and future directions for research on silence in organizations. *Journal of Management Studies*, 40(6), 1563-1568.
- Milliken, F.J., Morrison, E.W. & Hewlin, P.F. (2003). An Exploratory study of employee silence: Issues that employees don't communicate upward and why, *Journal of Management Studies*, 40(6), 1453-1476.

- Mlika, M., Khelil, M. B., & Salem, N. H. (2017). Organizational ostracism: A potential framework in order to deal with it. *Safety and health at work*, 8(4), 398-401.
- Morrison, E. W., & Milliken, F. J. (2000). Organizational silence: A barrier to change and development in a pluralistic world. *Academy of Management review*, 25(4), 706-725.
- Öztürk, U. C., & Cevher, E. (2016). Sessizlikteki mobbing: Mobbing ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişki. *KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 18 (30): 71-80.
- Pinder, C. C., & Harlos, K. P. (2001). Employee silence: Quiescence and acquiescence as responses to perceived injustice. In *Research in personnel and human resources management* (pp. 331-369). Emerald Group Publishing Limited.
- Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B., & Bachrach, D. G. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. *Journal of management*, 26(3), 513-563.
- Sapancalı, F. (2005). Avrupa Birliği'nde sosyal dışlanma sorunu ve mücadele yöntemleri. *Çalışma ve toplum*, 3(6), 50-106.
- Scott, R. L. (1993). Dialectical tensions of speaking and silence. *Quarterly Journal of Speech*, 79(1), 1-18.
- Sommer, K. L., Williams, K. D., Ciarocco, N. J., & Baumeister, R. F. (2001). When silence speaks louder than words: Explorations into the intrapsychic and interpersonal consequences of social ostracism. *Basic and Applied Social Psychology*, 23(4), 225-243.
- Williams, K. D. (2007). Ostracism. *Annual Review of Psychology*, 58(1), 425-452.
- Vakola, M., & Bouradas, D. (2005). Antecedents and consequences of organisational silence: an empirical investigation. *Employee relations*, 27(5), 441-458.
- Van Dyne, L., Soon A. & Botero, I. C. (2003). Conceptualizing employee silence and employee voice as multidimensional constructs. *Journal of Management Studies*, 20(6), 1359-1392.
- Yardı, M. (2019). *Sanayi ve hizmet sektörü çalışanlarında duygusal emeğin tükenmişlik üzerine etkisi, örgütsel dışlanmanın bu etkideki aracı rolü üzerine bir araştırma, Mersin ili örneği* (Yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi). Toros Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yarmacı, N & Ayyıldız, T. (2020). İşgörenlerin örgütsel dışlanma algılarının örgütsel sessizlik ve olumsuz durumları bildirme eğilimlerine etkisi: Otel işletmeleri örneği. *Türk Turizm Araştırmaları Dergisi*, 4(3), 2699-2723.
- Yıldız, H., & Develi, A. (2018). Çalışanların yalan söyleme eğiliminin bir öncülü olarak örgütsel dışlanma. *Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(ICEESS'18), 141-148.
- Zhao, H. & Xia, Q. (2017). An Examination of the curvilinear relationship between workplace ostracism and knowledge hoarding. *Management Decision*, 55(2), 331-346.
- Zhao, H., Peng, Z., & Sheard, G. (2013). Workplace ostracism and hospitality employees' counterproductive work behaviors: The joint moderating effects of proactive personality and political skill. *International Journal of Hospitality Management*, 33, 219-227.
- Nartgün, Ş. S., & Kartal, V. (2013). Öğretmenlerin örgütsel sinizm ve örgütsel sessizlik hakkındaki görüşleri. *Bartın University Journal of Faculty of Education*, 2(2), 47-67.
- Tayfun, A., & Çatır, O. (2013). Örgütsel sessizlik ve çalışanların performansları arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 5(3), 114-134.
- Alparslan, A., & Kayalar, M. (2012). Örgütsel sessizlik: sessizlik davranışları, örgütsel ve bireysel etkileri. *Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute*, (6), 136-147.
- Kalay, F., Oğrak, A., Bal, V., & Nişancı, Z. N. (2014). Mobbing, örgütsel sessizlik ve örgütsel sinizm ilişkisi: Örnek bir uygulama. *Sakarya Üniversitesi İktisat Dergisi*, 3(2), 1-18.
- Yaman, E., & Ruçlar, K. (2014). Örgüt kültürünün yordayıcısı olarak üniversitelerde örgütsel sessizlik. *Yükseköğretim ve Bilim Dergisi*, (1), 36-50.
- Önder, E. (2017). Ortaöğretim okullarında örgütsel sessizliğin yordayıcısı olarak örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 18(2), 669-686.

- Gündüz, Ş., & Pekçetaş, T. (2018). Kuşaklar ve örgütsel sessizlik/seslilik. *İşletme Bilimi Dergisi*, 6(1), 89-115.
- Çavuşoğlu, S., & Köse, S. (2016). Örgüt kültürünün örgütsel sessizlik davranışına etkisi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 18(1), 115-146.
- Kayaalp, E., & Özdemir, T. Y. (2020). Öğretmenlerin örgütsel sessizlik, örgütsel yalnızlık ve örgütsel yabancılaşma algılarının örgütsel sinizm düzeyleriyle ilişkisi. *Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1(38), 101-113.
- Yeşilaydın, G., & Bayın, G. (2015). Türkiye’de örgütsel sessizlik ile ilgili yapılan araştırmalara yönelik literatür incelemesi. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 15(4), 103-120.
- Demirel, O., Kürü, S. A., & Kansoy, S. U. (2022). Örgütsel sessizliğin örgütsel sinizme etkisinde örgütsel dışlanmışlığın aracılık rolü. *Doğuş Üniversitesi Dergisi*, 23(1), 197-217.
- Acaray, A., & Akturan, H. G. Ç. A. (2024). Örgüt kültürü ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişkinin incelenmesi. *The Journal of Academic Social Science Studies*, 2(32), 139-157.
- Atmaca, T. (2021). Öğretmenlerin örgütsel sessizlik davranışları ve örgütsel özdeşleşmeleri arasındaki ilişki. *Anadolu Journal of Educational Sciences International*, 11(1), 367-389.
- Öneren, M. & Çiftçi, G. E. (2024). Örgütsel sessizlik, işe yabancılaşma ve örgütsel güven ilişkisi. *Social Sciences Studies Journal (SSSJournal)*, 3(8), 567-583.
- Karagöz, Y., & Filiz, M. (2025). Örgütsel körlük algısının örgütsel sessizlik üzerindeki etkisi. *Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 21(2), 497-507.
- Tuna, S., & Taştan, İ. (2025). Türkiye’de eğitim alanında örgütsel sessizlik: Sistemik literatür taraması (2015-2023). *Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi*, 11(2), 1-30.
- Çoban, N. O., & Çoban, G. K. (2025). Örgütsel sessizlik ve örgütsel yabancılaşma ilişkisinde örgütsel muhalefetin aracılık rolü: Sosyal hizmet çalışanları üzerine bir araştırma. *Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi*, 60(4), 4672-4692.
- Selçuk, B., & Çoğaltay, N. (2026). Okul liderliğinin öğretmenlerin örgütsel sinizm ve örgütsel sessizlik algıları üzerindeki etkisi: Bir meta-analiz çalışması. *Asya Studies*, 9(34), 1-24.
- Kozak, G. T., & Saracel, N. (2025). Örgütsel adaletin örgütsel sessizlik üzerindeki etkisi: Şirketlerin bilgi teknolojileri çalışanları üzerinde nicel bir araştırma. *Milli Kültür Araştırmaları Dergisi*, 9(2), 1-19.
- Aybar, S., & Akaçın, F. (2025). Sağlık Çalışanlarında toksik liderlik davranışlarının örgütsel sessizlik üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir çalışma. *Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 16(31), 19-50.
- Geylan, A., & Akça, C. (2023). Örgütsel dışlanmanın görev performansı üzerine etkisi: Algılanan stresin aracı rolü. *Business & Management Studies: An International Journal*, 11(3), 788-798.
- Ayyıldız, Ş., & Kahveci, G. (2022). İlköğretim okulu öğretmenlerinin algılarına göre örgütsel dışlanma ile örgütsel mutluluk arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Euroasia Journal of Social Sciences & Humanities*, 9(29), 15-31.
- Öztrak, M., & Orak, B. (2022). Uzaktan çalışma süreçlerinde dijital zorbalığın örgütsel dışlanmaya etkisi üzerine bir çalışma. *Business & Management Studies: An International Journal*, 10(2), 605-630.
- Yol, Ö., & Zincirli, M. (2022). Öğretmen algılarına göre örgütsel muhalefet ve örgütsel dışlanma arasındaki ilişki. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 23(3), 1898-1920.
- Özgen, H., & Özmen, İ. (2023). Akademisyenlerde örgütsel dışlanma ve tükenmişlik: kişilik özelliklerinin yordama gücü ve pozitif ve negatif duygulanımın aracı rolü. *Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 25(2), 159-178.
- Pakyüz, P., & Gümüşeli, A. İ. (2025). Hazırlık Programlarındaki Öğretim Elemanlarının Takım Çalışması Algılarıyla Örgütsel Dışlanma Düzeyleri Arasındaki İlişki. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 26(2), 541-563.